

شیوع سرولوژیک توکسوپلاسموزیس در دام‌های استان مازندران (۱۳۱۲)

محمودرضا اثنا عشری^۱

۱- بخش علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی ۳۶۹۷-۱۹۳۹۵، تهران، ایران

asnaashari@pnu.ac.ir

چکیده

توکسوپلاسم گوندی یکی از مهمترین و شایعترین عوامل بیماریزاست که از طریق خوردن مواد غذایی انتقال می یابد. توکسوپلاسموزیس باعث سقط جنین و نوزاد زودرس در حیوانات مزرعه شده، بنابراین سبب ضررهای اقتصادی قابل توجهی در صنعت دامپروری می گردد. نمونه های سرم از ۳۸۴ راس گوسفند، ۳۸۴ راس گاو و ۳۸۴ راس بز از دام های سه ناحیه مجاور از استان مازندران در شمال ایران، شامل چالوس، بابل و سواد کوه جمع آوری شد. نمونه ها با آنتی بادی توکسوپلاسم توسط تست رنگ سابین فلدمن (SFDT) آزمایش شدند. شیوع در گوسفند ۲۷/۰۸٪، در گاو ۱۰/۹۴٪ و در بز ۲۰/۳۱٪ بود. به طور کلی شیوع در گوسفند به طور قابل معنی داری بیشتر از گاو و بز بود. همچنین شیوع آلودگی در گوسفند در ناحیه معتدل مرطوب جلگه ای افزایش معنی داری داشت ($P < 0.05$). در ایران همانند بسیاری از نقاط دنیا گوسفند یکی از منابع پروتئینی است و بیشترین خطر انتقال توکسوپلاسم گوندی از طریق خوردن مواد غذایی برای انسان را دارد. مدیریت صحیح در مزرعه می تواند سبب کاهش شیوع توکسوپلاسم گوندی در طیور و خوک شود اما بدلیل اینکه گوسفندان در ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه در گله های کوچک پرورش می یابند، بطور گسترده در معرض مدفوع آلوده به اووسیت گربه قرار دارند. نتایج این مطالعه می تواند اهمیت زیادی در پیشگیری از انتقال آلودگی توکسوپلاسم گوندی به انسان داشته باشد و به طور قابل توجهی سبب کاهش آلودگی شود و در کاهش سقط جنین و مرده زایی در گوسفند، گاو و بز نتیجه بخش باشد.

کلمات کلیدی: توکسوپلاسموزیس، دام، شیوع، مازندران.

مقدمه

توکسوپلاسموز یکی بیماری های مشترک بین انسان و حیوان است که توسط تک یاخته درون سلولی به نام توکسوپلاسم گوندی ایجاد می شود (Hamilton et al. 2015). آلودگی با این انگل در انسان باعث بروز علائم بالینی خفیف شده و در اکثر موارد بدون علائم می باشد (Kalita et al. 2015). آلودگی به توکسوپلاسم در انسان معمولاً با بلع اووسیت های رسیده انگل در اثر خوردن سبزیجات، مواد غذایی و آب آلوده به مدفوع گربه (حاوی اووسیت) و همچنین از طریق مصرف گوشت آلوده به کیست های نسجی انگل که طبع آنها کامل نباشد و به صورت خام یا کم پخته مصرف می شوند اتفاق می افتد (Hernandez-Cortazar et al. 2015). مطالعات نشان داده است که یکی از مهمترین فاکتورهای خطر توکسوپلاسم انتقال آن از طریق مصرف گوشت است. ابتلای انسان به توکسوپلاسموزیس ممکن است مادرزادی یا اکتسابی باشد. عفونت اکتسابی بر اثر خوردن اووسیت هایی که گربه آلوده دفع می کند و یا از طریق خوردن گوشت خام و نیم پز (حاوی کیست) صورت می گیرد (Witkowski et al. 2015). عفونت غالباً بدون علائم بوده و یا باعث لنفادنوپاتی می شود. عفونت در سه گروه حائز اهمیت بوده و با خطرات جدی همراه است: زنان باردار، نوزادان و افراد دارای نقص ایمنی. به نظر می رسد فراوانی گربه های خانگی و ولگرد و نیز تماس نزدیک با خاک، آب و سبزیجات آلوده به مدفوع گربه عوامل مهمی در میزان بالای عفونت باشند (Kalita et al. 2015). توکسوپلاسموزیس باعث سقط جنین در حیوانات مزرعه می شود، بنابراین باعث ضررهای اقتصادی هنگفتی در صنعت دامپروری می شود (Kadle, 2014). میزان شیوع آلودگی انسان به این انگل در جهان از صفر تا ۹۹ درصد برحسب سن، موقعیت جغرافیایی و فرهنگی، عادات غذایی و میزان تماس با منابع انگل متفاوت می باشد.

حدود یک سوم جمعیت انسانی در معرض آلودگی به این انگل قرار دارند (Ahmad et al. 2015). میزان شیوع توکسوپلاسموزیس در جهان در گوسفند از ۳ تا ۹۶ درصد، در بز از ۴ تا ۷۷ درصد، در خوک از ۰/۴ تا ۹۶ درصد و در گاو از ۰/۲ تا ۸۳ درصد گزارش شده است (Hamilton et al. 2015). گزارشات از آلودگی توکسوپلاسموز در انسان در آمریکا از ۲۰ تا ۳۰ درصد، ژاپن ۲۵ درصد، هلند ۶۰ درصد، ایتالیا ۶۰ درصد، فرانسه ۵۰ درصد، فنلاند ۳۵ درصد، هلند ۵۰ تا ۶۰ درصد بوده است. در ایران در مطالعات سرواپیدمیولوژی در ۱۲ استان کشور، مشخص گردید که به طور متوسط ۵۱/۸ درصد افراد، دارای سرم مثبت در مقابل آنتی ژن توکسوپلاسم بودند (Hamzavi et al. 2007). بیشترین میزان شیوع بیماری در استان مازندران (۲۰/۵٪) و کمترین آن در استان هرمزگان (۲/۹٪) اعلام شده که کاهش چشمگیری از منطقه مرطوب شمالی به سمت منطقه خشک جنوبی ایران می باشد (Asmar et al. 1997). تشخیص آلودگی به توکسوپلاسم گوندی بر اساس تست های سرولوژیک، واکنش زنجیره ای پلیمرز (PCR)، آزمایش های هیستوپاتولوژی و جدا کردن توکسوپلاسم با تلقیح به موش انجام می شود. از آزمایش رنگ سابین فلدمن (DT)، به عنوان استاندارد طلایی و یکی از متداولترین آزمایش های سرولوژی برای تشخیص آلودگی به توکسوپلاسم در طیور و سایر حیوانات استفاده می شود (Havakhah, 2014). ایران کشوری بزرگ با آب و هوای متفاوت است. با توجه به نقش تغذیه گوشت قرمز (گاو، گوسفند و بز) در رژیم غذایی انسان و با توجه به شرایط خاص اقلیمی و آب و هوای مرطوب و ملایم و فراهم بودن شرایط انتقال و چرخه این انگل در شمال ایران، تعیین وضعیت این عفونت از لحاظ پزشکی و دامپزشکی و همچنین از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت فراوان می باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین سرواپیدمیولوژی در مورد شیوع توکسوپلاسموز در گاو، گوسفند و بز در سه ناحیه مجاور از استان مازندران، با متوسط بارندگی سالیانه متفاوت، است و نتایج می تواند پیامدهایی برای کاهش میزان عفونت به توکسوپلاسم در طیور و جمعیت های انسانی داشته باشد.

مواد و روش ها

سه ناحیه مجاور از استان مازندران، چالوس الی نور، با آب و هوای معتدل مرطوب جلگه ای با متوسط بارندگی سالیانه mm ۱۴۰۰، بابل الی ساری، با آب و هوای معتدل کوه پایه ای با متوسط بارندگی سالیانه mm ۷۰۰ و شهرستان سواد کوه با آب و هوای سرد کوهستانی با متوسط بارندگی سالیانه mm ۴۰۰ برای این پژوهش در نظر گرفته شدند. تعداد ۱۱۵۲ نمونه خون شامل ۳۸۴ راس گوسفند، ۳۸۴ راس بز و ۳۸۴ راس گاو به طور تصادفی و بر اساس جدول مورگان از این سه ناحیه آب و هوایی در طول مدت یک سال جمع آوری شدند. در این پژوهش از روش آزمایش سرولوژی آنتی بادی توکسوپلاسموز و تست رنگ سابین فلدمن استفاده شد. نمونه ها با استفاده از سرنگ ها و لوله های استریل مستقیم از سیاهرگ گردن هر حیوان گرفته شده و به آزمایشگاه ارسال شدند. نمونه های سرم از ۵ میلی لیتر خون توسط سانتریفیوژ با دور ۲۰۰۰g در مدت ۱۰ دقیقه استخراج شدند و سپس در دمای ۲۰°C- برای آزمایش ذخیره سازی شدند. تست رنگ سابین فلدمن (SFDT) بر اساس رنگ آمیزی متیلن بلو تاکی زوئیت سالم توکسوپلاسم گوندی عمل می کند، درحالیکه انگل های کشته شده توسط تجزیه واسطه مکمل رنگ ندارند و بدون رنگ باقی می ماند. برای آزمایش تاکی زوئیت های زنده از مایع صفاقی موش آزمایشگاهی سوئیدی استفاده شد. موش ها به تاکی زوئیت آلوده شدند و بعد از ۳ روز تاکی زوئیت ها با تخلیه شدن مکرر محوطه حفره صفاقی با نمک های فسفات بافری با (pH ۷/۴) جمع آوری شدند. نمونه های سرمی در دمای ۶۰°C به مدت ۲۰ دقیقه برای غیر فعال کردن مکمل حرارت داده شدند و با نمک فسفات بافری به نسبت ۱ به ۲ رقیق شدند و به صفحات پلیت ته پهن ۹۶ خانه ای منتقل شدند. سپس، تاکی زوئیت های زنده اضافه شدند و پلیت در دمای ۳۷°C انکوباتور به مدت ۶۰ دقیقه قرار گرفت و مایع متیلن بلو به خانه ها اضافه شد و پس از آن پلیت به مدت ۱۰ دقیقه در دمای اتاق نگهداری شد. در صورتی که بیش از ۵۰٪ از تاکی زوئیت ها پس از بررسی زیر میکروسکوپ نوری با بزرگنمایی ۴۰ دست نخورده و سالم باقی بمانند نتیجه تست رنگ، مثبت است (Ameri et al. 2019; Havakhah, 2014). بدین ترتیب نتایج قرائت شده مربوط به هر نمونه، در برگه های اطلاعاتی ثبت گردید و سپس با استفاده از برنامه Excel تجزیه و تحلیل گردید. فراوانی،

درصدها و میزان شیوع سرمی توکسوپلاسموزیس تعیین و ارتباط بین متغیرها با آزمون کای دو (2) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج و بحث

در پژوهش حاضر از تعداد ۱۱۵۲ راس دام شامل ۳۸۴ راس گوسفند، ۳۸۴ راس بز و ۳۸۴ راس گاو از دام های کشتاری ۳ ناحیه مختلف استان مازندران نمونه برداری شد. از ۱۱۵۲ نمونه سرم مورد مطالعه، ۲۲۴ (۱۹/۴۴٪) نمونه سرم دارای عیار مثبت و ۹۲۸ (۸۰/۵۶٪) نمونه سرم دارای عیار منفی بودند. میزان آلودگی به توکسوپلاسموز در گوسفند ۲۷/۰۸ درصد، در گاو ۱۰/۹۴ درصد و در بز ۲۰/۳۱ درصد بود (جدول شماره ۱).

جدول شماره ۱: شیوع سرولوژیک آلودگی به توکسوپلاسماز گوندی در گوسفند، بز و گاو در سه ناحیه آب و هوایی استان مازندران، شمال

ایران

ناحیه	منطقه آب و هوایی	نوع دام	تعداد دام تست شده	تعداد موارد مثبت	شیوع (درصد)
چالوس الی نور	معتدل مرطوب	گوسفند	۱۲۸	۵۲	۴۰/۱/۶۲
		گاو	۱۲۸	۲۱	۱۶/۱/۴
		بز	۱۲۸	۳۵	۲۷/۱/۳۴
بابل الی ساری	معتدل کوهپایه‌ای	گوسفند	۱۲۸	۳۸	۲۹/۱/۶۸
		گاو	۱۲۸	۱۳	۱۰/۱/۱۵
		بز	۱۲۸	۲۷	۲۱/۱/۰۹
سوادکوه	سرد کوهستانی	گوسفند	۱۲۸	۱۴	۱۰/۱/۹۳
		گاو	۱۲۸	۸	۶/۱/۲۵
		بز	۱۲۸	۱۶	۱۲/۱/۵
جمع	-	گوسفند	۳۸۴	۱۰۴	۲۷/۱/۰۸
		گاو	۳۸۴	۴۲	۱۰/۱/۹۴
		بز	۳۸۴	۷۸	۲۰/۱/۳۱

بیشترین میزان شیوع آلودگی در گوسفند و کمترین میزان آلودگی در گاو مشاهده شد. شیوع در گوسفند به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از گاو و بز بود. نسبت شیوع آلودگی به توکسوپلاسموز در گوسفندان از کل دام های آلوده ۴۶/۴۳٪، نسبت شیوع آلودگی در گاوها از کل دام های آلوده به توکسوپلاسماز، ۱۸/۷۵٪ و نسبت شیوع آلودگی در بزها از کل دام های آلوده ۳۴/۸۲٪ بود. میزان شیوع به توکسوپلاسموز در ناحیه چالوس از کل دام های آلوده، در گوسفند ۵۰٪ از کل، در گاو ۵۰٪ از کل و در بز ۴۴/۸۷٪ از کل آلودگی بود ($P < 0/05$). میزان شیوع به توکسوپلاسماز از کل آلودگی در ناحیه بابل در گوسفند ۳۶/۵۴٪، در گاو ۳۰/۹۵٪ و در بز ۳۴/۱۶۲٪ بود و میزان شیوع آلودگی در ناحیه شهرستان سوادکوه در گوسفند ۱۳/۴۶٪، در گاو ۱۹/۰۵٪ و در بز ۲۰/۵۱٪ از کل آلودگی به توکسوپلاسموز را شامل شد. کل دام آلوده به توکسوپلاسموز در ناحیه چالوس الی نور (معتدل مرطوب جلگه ای) ۱۰۸ راس (۲۸/۱۲٪) از ۳۸۴ راس دام مورد آزمایش بود. این میزان شیوع در ناحیه بابل الی ساری (معتدل کوهپایه ای) ۷۸ راس (۲۰/۳۱٪) آلودگی از ۳۸۴ راس دام نمونه گیری شده بود و در شهرستان سوادکوه (سرد کوهستانی) ۳۸ مورد آلودگی (۹/۹٪) از ۳۸۴ نمونه گرفته شده از کل دام های تحت مطالعه ناحیه بود. میزان شیوع آلودگی به توکسوپلاسموز در ناحیه معتدل مرطوب جلگه ای بارانی (چالوس الی نور) ۴۸/۲۲٪ از کل آلودگی بود. این میزان شیوع در ناحیه معتدل کوهپایه ای (بابل الی ساری) ۳۴/۸۲٪ از کل آلودگی

بود و در ناحیه سرد کوهستانی (سوادکوه) ۱۶/۹۶٪ از کل آلودگی مشاهده شد. بین میزان آلودگی در گوسفند و بز و گاو اختلاف معنی داری وجود داشت ($P < 0/05$). همچنین بین میزان شیوع آلودگی به توکسوپلاسموز در نواحی مرطوب پر باران با نواحی دیگر مورد مطالعه، اختلاف معنی داری مشاهده شد ($P < 0/05$).

نتایج بررسی‌ها حاکی از میزان بالای آنتی‌بادی ضد توکسوپلازما در حیوانات و انسان است. در مطالعات انجام شده توسط (Ghazaei) در سال (۲۰۰۵) در اردبیل میزان آلودگی توکسوپلاسموزیس در گوسفندها ۳۱٪ و در بزها ۱۷٪ گزارش شده و علت اختلاف میزان شیوع بیماری در بین گوسفندها و بزها را میزان حساسیت بیشتر گوسفندها نسبت به این بیماری و نحوه مدیریت آنها ذکر کرده است (Ghazaei, 2005). در یک مطالعه (Hamzavi) و همکاران در سال ۲۰۰۷ شیوع سرولوژیک توکسوپلازما گوندی در ایران را در گوسفند، بز و گاو به ترتیب ۲۲/۵ درصد، ۲۳/۷ درصد و ۴/۸ درصد و به طور کلی ۱۸/۲ درصد گزارش کردند (Hamzavi et al. 2007). در یک تحقیق توسط (Havakhah) و همکاران که در استان گیلان، میزان آلودگی ۳۶/۸٪ در گوسفند و ۱۲/۹٪ در بز گزارش شد (Havakhah et al. 2014). در یک پژوهش دیگر (Asgari) و همکاران در استان فارس، ۳۴/۹ درصد از کل دام‌های مورد مطالعه مثبت ارزیابی شدند که این آلودگی در گاو ۵۵ درصد، سگ ۵۱/۵ درصد، گوسفند ۲۹/۵ درصد، بز ۱۸/۸ درصد، بوقلمون ۱۱/۱ درصد و اسب ۴۰ درصد بود (Asgari et al. 2013). در یک مطالعه دیگر توسط (Khamesipour) و همکاران آلودگی به توکسوپلاسموز در شتر و گوسفند به ترتیب ۶/۶۰٪ و ۸/۴۷٪ در استان اصفهان و در استان چهارمحال بختیاری در گوسفند ۳۳٪/۳۳ گزارش شد (Khamesipour et al. 2014). در یک بررسی سرولوژی دیگر در گاوهای غرب ایران، میزان شیوع ۲/۳٪ اعلام شد (Gharekhani, 2013). از کل ۲۲ مطالعه از سال ۱۹۸۳ الی ۲۰۱۲ در ارتباط با شیوع سرمی توکسوپلازما گوندی در گاو در مناطق مختلف ایران در طی ۳۰ سال، میانگین آلودگی ۱۸/۱ درصد بوده است (Sarvi et al. 2015). مطالعات در سایر کشورها نیز شیوع متفاوتی از توکسوپلازما را نشان می‌دهد. در یک بررسی توسط (Sevgili) در سانلیورق‌ای ترکیه بر روی گوسفندان، میزان آلودگی ۵۵/۶۷٪ گزارش شد (Sevgili et al, 2005). در یک مطالعه توسط (Ahmad) و همکاران در سال ۲۰۱۵ در جنوب پنجاب پاکستان شیوع کلی در نشخوارکنندگان کوچک ۳۱/۴۱٪ گزارش شد (Ahmad et al, 2015). در مکزیک شیوع سرمی توکسوپلاسموز از ۶۴ درصد در حوالی اقیانوس اطلس و آرام و خلیج مکزیک، تا ۱۳ درصد در نواحی خشک متغیر است. در شرق مکزیک آلودگی در گوسفند ۷۷-۸۴ درصد، در شمال مکزیک ۱۵/۱ درصد و در جنوب مکزیک هم ۲۳/۱ درصد در گوسفند گزارش شده است. در یک مطالعه سرولوژیک دیگر در بز، ۳۲/۷ درصد در نواحی نیمه بیابانی، ۶۲/۱ درصد در نواحی گرم و مرطوب و ۱۸/۶ درصد در نواحی کوهستانی ثبت شده است (Hernandez-Cortazar et al. 2015). در تحقیقی در سومالی توسط (Kadle) در سال ۲۰۱۴ در جنوب شرق سومالی، میزان شیوع سرمی توکسوپلاسموز در گاو ۷/۱ درصد، گوسفند ۳۴/۵ درصد و بز ۲۶/۷ درصد گزارش شد (Kadle, 2014). در گزارش‌هایی از سودان در گاو، ۳۲ درصد (Khalil et al. 2011) در تایلند ۲۲/۳ درصد (Jittapalapong et al. 2008) و در ایران ۵۵ درصد آلودگی به توکسوپلازما مشاهده شده است (Hamidinejat et al. 2013). در مطالعات دیگری در گوسفند نسبت به شیوع سرمی توکسوپلازما در سودان ۵۷/۵ درصد (Khalil et al. 2011)، در لیبی ۷۱ درصد (Al-mabruk et al. 2013) و در اتیوپی ۵۲/۶ درصد (Negash et al. 2004) گزارش شده است. همچنین در تحقیقاتی دیگر در بز، شیوع توکسوپلاسموزیس ۵۲ درصد در پاکستان (Tasawar et al. 2011)، ۲۴ درصد در اتیوپی (Negash et al. 2004) و ۱۵ درصد در ایران (Hamidinejat et al. 2013) به ثبت رسیده است. در یک تحقیق در غرب هندوستان توسط (Hamilton) و همکاران در سال ۲۰۱۵ میزان شیوع سرمی توکسوپلازما گوندی در خوک، گوسفند و بز به ترتیب ۲۱ درصد، ۱۶ درصد و ۲۳ درصد گزارش شد (Hamilton et al. 2015). در آناتولی ترکیه (Yildiz) و همکاران در سال ۲۰۱۵ در پژوهشی بر روی گوشت‌های گوسفندی، ۲۱/۲ درصد آلودگی گزارش کردند که این آلودگی در آنکارا ۲۰/۸ درصد و در کیریکاله ۲۲/۴ درصد گزارش شده بود (Yildiz et al. 2015). در اربیل عراق در سال ۲۰۱۳، میزان شیوع به توکسوپلاسموز در گوسفند ۲۵/۴ درصد و بز ۲۸/۴ درصد گزارش شد (Kader

(et al. 2013). در یک بررسی در جنوب برزیل در سال ۲۰۱۳ شیوع سرولوژی توکسوپلازما گوندی در گاو ۲/۶۸ درصد گزارش شد (Fajardo et al. 2013) و در شمال پنجاب پاکستان در سال ۲۰۱۴ میزان شیوع در گاو ۱۹/۷۵ درصد و در بوفالو ۱۵/۱۶ درصد گزارش شد (Ahmad et al. 2014).

مطالعه حاضر نشان داد که آلودگی در گوسفند بیشتر از بز و در بز بیشتر از گاو بوده است. اگر مختصری اختلاف در میزان آلودگی در حیوانات مختلف در مناطق مختلف جغرافیایی گزارش شده است، می‌تواند به دلیل روش‌های مختلف آزمایشگاهی برای تشخیص آلودگی و متفاوت بودن شرایط آب و هوایی مناطق مختلف باشد. علت پایین تر بودن میزان آلودگی در بز نسبت به گوسفند، می‌تواند به نحوه تغذیه این دام که معمولاً از سرشاخه‌های درختچه‌ها و درختان استفاده می‌نماید، مربوط باشد. با توجه به اینکه در ایران گوشت گوسفند بیشتر استفاده می‌شود، بنابراین می‌تواند به عنوان یک منبع عفونت توکسوپلازمایی مورد توجه خاص قرار بگیرد. برای کاهش آلودگی بایستی مدیریت متمرکزتری را در جهت ایجاد بهداشت و پیشگیری از توکسوپلازموزیس به کار برد. بنابراین، کنترل آلودگی در گوسفند و بز و رعایت اصول بهداشتی و مدیریت صحیح، آموزش مردم در مصرف صحیح مواد غذایی و خوراندن داروهای مناسب به گربه و جلوگیری از دفع اووسیت کمک بزرگی در کنترل بیماری می‌کند و سلامت جامعه را تضمین می‌نماید. مدیریت صحیح در مزرعه می‌تواند سبب کاهش شیوع توکسوپلازما گوندی در طیور و خوک شود اما بدلیل اینکه گوسفندان در ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه در گله‌های کوچک پرورش می‌یابند، بطور گسترده‌ای در معرض مدفوع آلوده به اووسیت گربه‌ها قرار دارند. در مطالعه حاضر با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و آب و هوایی استان مازندران، خصوصیات انگل و بخصوص وجود مخازن حیوانی نظیر گربه و حیوانات اهلی، تراکم جمعیت دامی اهلی و وحشی در واحد سطح، مناسب بودن درجه حرارت و رطوبت در بیشتر فصول سال، مهیا بودن شرایط محیطی جهت اسپورولاسیون اووسیت و بقاء بیشتر آن در طبیعت، رونق پرورش سنتی دام و وجود مراتع مناسب، شیوع آلودگی به توکسوپلازما نسبتاً بالا بوده است. با توجه به اهمیت مصرف گوشت گوسفند و بز بخصوص به صورت کبابی و نیم پز و بالا بودن میزان آلودگی انگل توکسوپلازما گوندی در این دو حیوان نسبت به گاو، امکان انتقال این انگل به انسان از طریق گوشت و سوج گوسفند و بز بیشتر از گاو می‌باشد. با توجه به این مسائل بایستی اقدامات بهداشتی لازم توسط مسئولان ذیربط انجام پذیرد (نظیر مبارزه با گربه‌های ولگرد، بهسازی محیط‌های آلوده و توجه به امر بهداشت و مبارزه با بیماری‌های دامی) و همچنین با آموزش و رعایت مسائل بهداشتی به خانواده‌ها (مانند پخت کامل گوشت خام و تازه و عدم مصرف گوشت کبابی نیم پز) و دیگر گروه‌های شغلی در معرض خطر، می‌توان نقش مؤثری در کاهش میزان آلودگی به انگل توکسوپلازما در دام‌ها و انسان ایفاء نمود.

منابع

- Ahmad N, Qayyum M (2014) Seroprevalence and risk factors for toxoplasmosis in large ruminants in northern Punjab, Pakistan. *The Journal of Infection in Developing Countries* 8 (8):1022-1028.
- Ahmad S, Tasawar Z (2015) Toxoplasmosis in Small Ruminants from Varied Habitats. *Animal and Veterinary Sciences* 3(4): 120-124.
- Al-Mabruk AA, Alkhunfas SR, El-Buni AA, Annajar BB, Elsaid MMA (2013) Seroprevalence of *Toxoplasma gondii* Antibodies in Sheep from Libya. *International Journal of Advanced Research* 1: 148-154.
- Ameri S, Sarveazad A, Meamar F, Attariani H, Shamseddin J (2019) *Toxoplasma gondii* Could be a Problem in Diagnosis Scope? Current and Previous Diagnosis: A Narrative Review. *International Electronic Journal of Medicine* 8 (1):12-16.
- Asgari Q, Sarkari B, Amerinia M, Panahi S, Mohammadpour I, Sadeghi Sarvestani A (2013) *Toxoplasma* Infection in Farm Animals: A Seroepidemiological Survey in Fars Province, South of Iran. *Jundishapur Journal of Microbiology* 6 (3):269-72.

- Fajardo HV, D'ávila S, Bastosa RR, Cyrino CD, Detoni M, Garcia JL, Neves LB, Nicolau JL, Amendoeira MRR** (2013) Seroprevalence and risk factors of toxoplasmosis in cattle from extensive and semi-intensive rearing systems at Zona da Mata, Minas Gerais state, Southern Brazil. *Parasites & Vectors* 6:191.
- Gharekhani J** (2013) Serological study of *Toxoplasma gondii* infection in cattle from western Iran. *Scientia Parasitologica* 14 (3):153-157.
- Ghazaei C** (2005) Serologic survey of antibodies to *Toxoplasma gondii* in Ardabil, Iran. *The Journal of applied research in veterinary medicine* 3 (1): 44-47.
- Hamidinejat H, Ghorbanpour M, Rasooli A, Nouri M, Hekmatimoghaddam S, Namavari MM, Pourmehdi-Borojeni M, Sazmand A** (2013) Occurrence of Anti-*Toxoplasma gondii* and *Neospora caninum* Antibodies in Camels (*Camelus dromedarius*) in the Center of Iran. *Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences* 37: 277-281.
- Hamilton CM, Patrick J Kelly PJ, Bartley PM, Burrells A, Porco A, Metzler D, Crouch K, Jennifer K Ketzis JK, Elisabeth A Innes EA, Katzer F** (2015) *Toxoplasma gondii* in livestock in St. Kitts and Nevis, West Indies. *Parasites & Vectors* 8: 166.
- Hamzavi Y, Mostafaie A, Nomanpour B** (2007) Serological Prevalence of Toxoplasmosis in Meat Producing Animals. *Iranian Journal of Parasitology* 2 (1): 7-11.
- Havakhah Y, Esmaceli Rastaghi AR, Amiri J, Babaie S, Aghighi Z, Golkar M** (2014) Prevalence of *Toxoplasma gondii* in Sheep and Goats in Three Counties of Gilan Province, North of Iran; the More Humid Climate the Higher Prevalence. *Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases* 2 (2): 80-83.
- Hernandez-Cortazar I, Acosta-Viana KY, Ortega-Pacheco A, Guzman-Marin ES, Aguilar_Caballero AJ, Jemenez-Coello M** (2015) Toxoplasmosis in Mexico: epidemiological situation in humans and animals. *Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo* 57 (2): 93-103.
- Jittapalapong S, Sangwaranond A, Inpankaew T, Phasuk C, Pinyopanuwat N, Chimnoi W, Kengradomkij C, Arunwipat P, Maruyama S** (2008) Seroprevalence of *Toxoplasma gondii* Infection in Dairy Cows in Northeastern Thailand. *Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health* 39: 1-5.
- Kader JM, Al-Khayat ZAY** (2013) Serodiagnosis of toxoplasmosis in sheep and goats in Erbil city, Iraq. *Iraqi Journal of Veterinary Sciences* 27 (1): 21-23.
- Kadle AAH** (2014) Sero-Prevalence of Toxoplasmosis in Domestic Animals in Benadir Region, Somalia. *Open Journal of Veterinary Medicine* 4: 170-174.
- Kalita M, Sarmah, PC** (2015) Sero-Prevalence of *Toxoplasma Gondii* in Cattle from Assam. *International Journal of Recent Scientific Research* 6 (3): 3223-3225.
- Khalil KM, Elrayah IE** (2011) Seroprevalence of *Toxoplasma gondii* antibodies in farm animals (camels cattle and sheep) in Sudan. *Journal of Medicine and Animal Health* 3(3):36-39.
- Khamesipour F, Doosti A, Iranpour Mobarakeh H, Komba EVG** (2014) *Toxoplasma gondii* in Cattle, Camels and Sheep in Isfahan and Chaharmahal va Bakhtiary Provinces, Iran. *Jundishapur Journal of Microbiology* 7 (6): e17460.
- Negash T, Tilahun G, Patton S, Prévot F, Dorchies PH** (2004) Serological Survey on Toxoplasmosis in Sheep and Goats in Nazareth, Ethiopia. *Revue de Médecine Vétérinaire* 10: 486-487.
- Sarvi S, Daryani A, Rahimi MT, Arabi M, Shokri A, Ahmadpour E, Mizani A, Sharif M** (2015) Cattle toxoplasmosis in Iran: a systematic review and meta-analysis, *Asian Pacific Journal of Tropical Medicine* 120-126.
- Sevgili M, Babur C** (2005) Determination of seropositivity for *Toxoplasma gondii* in sheep in Sanliurfa province. *Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences* 29: 107-111.
- Tasawar Z, Lashari MH, Hanif M, Hayat CS** (2011) Seroprevalence of *Toxoplasma gondii* in Domestic Goats in Multan, Punjab, Pakistan. *Pakistan Journal of Life and Social Science* 9: 24-27.

Witkowski L, Czopowicz M, Nagy DA, Potarniche AV, Aoanei MA, Imomov N, Mickiewicz M, Welz M, Szalus´-Jordanow O, Kaba J (2015) Seroprevalence of *Toxoplasma gondii* in wild boars, red deer and roe deer in Poland. *Parasite* 22: 17.

Yildiz K, Piskin FC, Utuk AE, Gokpinar S (2015) Prevalence of *Toxoplasma gondii* in sheep meats purchased from retail stores in Central Anatolia, Turkey. *Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences* 39: 328-332.

Seroprevalence of Toxoplasmosis in Domestic Animals in Mazandaran province

Mahmoodreza Asnaashari^{1*}

1. Department of Agricultural Sciences, Payame Noor University, 19395-4697 Tehran, IRAN.

* asnaashari@pnu.ac.ir

Abstract

Toxoplasma gondii is one of the most important foodborne pathogens. Toxoplasmosis causing abortion and neonatal loss in livestock and imposing significant losses on the farming industry. The prevalence of *T. gondii* in sheep, cattle and goats was investigated in three adjacent geographical areas within Mazandaran Province in north of Iran. Serum samples were collected from 384 sheep, 384 cattle and 384 goats in three counties; Chalous, Babol and Savadkouh. The samples were tested for *Toxoplasma* antibodies using Sabin-Feldman dye test. The overall prevalence in sheep was significantly higher than in goats and cattle. Moreover, the prevalence in sheep increased significantly with average annual precipitation (AAP) ($P < 0.05$), reaching 27.08% in sheep, 10.94% in cattle, and 20.31% in goats. Sheep is the most common source of protein consumed in Iran, as well as many parts of the world, pose the highest risk for foodborne transmission of *T. gondii* to humans. Intensive farm management resulted in decreased prevalence of *Toxoplasma* in poultries and pigs while sheep are raised in small flocks in Iran, as many other developing countries, and extensively exposed to cat feces contaminated with oocysts. The information obtained here could have important implications for prevention of *T. gondii* infection in humans as well as reducing the rate of infection, and consequent abortion and neonatal loss in sheep, cattle and goats.

Keywords: Domestic Animals, Mazandaran, Sero-Prevalence, Toxoplasmosis.